

DIGITALNI BLIZANCI: KORAK NAPRED U DIGITALIZACIJI VODOVODNIH I KANALIZACIONIH SISTEMA

M. Milašinović, D. Ivetić, R. Ljubičić,
Ž. Vasilić, O. Govedarica, A. Randelović
Građevinski fakultet - Univerzitet u Beogradu
mmilasinovic@grf.bg.ac.rs

Rezime:

Efikasno upravljanje vodovodnim i kanalizacionim sistemima postaje sve složeniji zadatak. Nedovoljno održavana i zastarela infrastruktura, manjak finansijskih sredstava kao i nedostatak kvalifikovanog kadra samo su neki od faktora koji negativno utiču na poslovanje. Sa druge strane, tekuća digitalizacija, prisutna u skoro svim sferama poslovanja, predstavlja dobru priliku da se izazovan posao upravljanja komunalnim infrastrukturnim sistemima, donekle, olakša. Digitalni blizanci (virtuelne replike stvarnih sistema i/ili postrojenja) omogućavaju efikasnije upravljanje ovim sistemima pružajući mogućnosti: 1) uvida u stanje sistema i detekciju problema u (približno) realnom vremenu (gubici, zagušenja itd), 2) analize rada sistema pri različitim scenarijima (ekstremnim pojavama i/ili pri otkazima delova sistema) i prioritizaciju intervencija i 3) dugoročnijeg planiranja unapređenja sistema. Implementacija ove tehnologije zahteva ažurnu GIS bazu podataka, postavljanje mreže senzora (senzori pritiska, nivoa, protoka itd) i kreiranje odgovarajućeg simulacionog modela sistema (EPANET, EPA-SWMM). Pored ovih osnovnih elemenata, digitalni blizanc podrazumeva i mogućnost kontinualnog ažuriranja modela integracijom podataka sa senzora, čineći na taj način model alatom za detekciju različitih promena u sistemu. Dodatno, mogu se implementirati različiti dopunski alati (generatori ekstremnih scenarija, generatori otkaza, alati za optimizaciju itd) čime se proširuje paleta funkcionalnosti digitalnog blizanca. U ovom radu se prezentuju početni rezultati DIGIDRAIN projekta, pionirskog poduhvata u Srbiji koji za cilj ima razvoj metodologije za digitalne blizance kanalizacionih sistema, sa primerom na delu kanalizacione mreže Novog Beograda.

Ključne reči: digitalna transformacija, mreža senzora, GIS, simulacioni model, DIGIDRAIN

DIGITAL TWINS: A STEP FORWARD IN DIGITALIZATION OF WATER SUPPLY AND SEWER SYSTEMS

M. Milašinović, D. Ivetić, R. Ljubičić, Ž. Vasilic,
O. Govedarica, i A. Ranđelović

*Faculty of Civil Engineering - University of Belgrade
mmilasinovic@grf.bg.ac.rs*

Abstract:

Efficient management of water supply and sewer systems is becoming an increasingly complex task due to various factors. Aging infrastructure that requires maintenance, lack of financial resources, and a shortage of qualified personnel are just some of the challenges in this field. On the other hand, ongoing digitalization, present in almost all areas of business, represents a good opportunity to somewhat ease the demanding job of managing communal infrastructure systems. Digital twins (virtual replicas of real systems and/or facilities) enable more efficient management of these systems by providing the following capabilities: 1) insight into the system's condition and detection of problems in (near) real-time (leakages, blockages, etc.), 2) safe, virtual, environment for system performance analysis under various scenarios (extreme scenarios and/or system failures) and help in repair prioritization, and 3) virtual playground for long-term planning and system adaptations. Implementing this technology requires an up-to-date GIS database, deployment of a network of sensors throughout the system (pressure, level, flow sensors, etc.), and the creation of an appropriate simulation model (EPANET, EPA-SWMM). In addition to these basic elements, a digital twin implies the ability to continuously update the model by integrating data from sensors, thereby making the model a tool for detecting various changes in the system. Beyond these elements, it is possible to add various additional tools (extreme scenario generators, failure generators, optimization tools, etc.), expanding the range of functionalities of the digital twin. This paper presents the initial results of the DIGIDRAIN project, a pioneering initiative in Serbia aimed at developing a methodology for digital twins of sewerage systems, with an example from New Belgrade.

Keywords: digital transformation, sensor network, GIS, simulation model, DIGIDRAIN